

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554270>

Турсунходжаева Шахло Дадажановна

Преподаватель Ташкентского педагогического колледжа

Аннотация: *В статье освещается метод моделирования который имеет развивающее значение, так как открывает у ребёнка ряд дополнительных возможностей для развития его умственной активности, в том числе и при ознакомлении с окружающим миром. акая система работы облегчает социальную адаптацию детей к школе, решает проблему постепенного вхождения каждого ребенка в учебную деятельность. Считаю, что достижение современного качества образования детей в соответствии с перспективными потребностями личности, обществе государства является главной задачей деятельности учреждений системы дошкольного образования на современном этапе*

Ключевые слова: *моделирование, умственная активность окружающий мир, экологическое сознание, живой организм.*

Процесс познания окружающего мира непросто для ребёнка. Познавая, ребёнок осваивает представления о связях и социуме, о многообразии ценностей природы Земли. Всё это позволяет детям творчески применять полученные знания и умения в повседневном общении с природой. Очень важны следующие виды познавательной деятельности: наблюдение; экологическое моделирование; поисковая деятельность. Основным из наиболее перспективных методов реализации экологического развития является моделирование, поскольку мышление дошкольника отличается предметной образностью и наглядной конкретностью.

Моделирование в детском саду – это совместная деятельность воспитателя и дошкольника, направленная на создание и использование моделей. Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов предметами, схематическими изображениями, знаками. Цель моделирования в детском саду – обеспечение успешного усвоения детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ними.

Модель – система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала. Модель используется в качестве заместителя изучаемой системы. Модель упрощает структуру оригинала,

отвлекается от несущественного. Она служит обобщённым отражением явления. Модели могут представлять собой материальные предметы или быть математическими, графическими, действенными, информационными (наглядно-образные, логико-символические), а процесс создания и использования этих моделей и есть моделирующая деятельность. Процесс создания модели называется *Моделирующей деятельностью*. Например, глобус - это предметная модель Земли, а его изготовление воспитателем вместе с детьми можно назвать моделирующей деятельностью.

В процессе экологического воспитания дошкольнику предстоит усвоить много информации, и именно моделирование помогает ему в этом. Использование метода моделирования в работе с детьми дошкольного возраста позволяет решить

следующие задачи:

Предметно – схематическая модель дерева.

- развивает у детей умственную активность, сообразительность, наблюдательность, умение сравнивать;

-учит вычленять главные признаки предметов, классифицировать объекты, выделять противоречивые свойства объекта;

- наглядно увидеть, понять связи и зависимость в окружающем мире;

- способствует развитию речевых навыков, психических процессов и в целом интеллектуальному развитию дошкольника. В дошкольном возрасте при ознакомлении детей с природой используются разные виды моделей.

Предметные модели воспроизводят структуру, особенности, внутренние и внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений. К ним относятся различные предметы, конструкции. Примером такой модели может служить *аквариум*, моделирующий экосистему в миниатюре (биом водоёма). Самая простая предметная модель – заводная игрушечная золотая рыбка, с помощью которой можно сформировать у детей представление о внешнем виде и движении рыбы.

В предметно-схематических моделях существенные признаки, связи и отношения представлены в виде предметов – *макетов*. Например, полоски бумаги разных оттенков зелёного цвета можно использовать при абстрагировании цвета листьев растений; изображения геометрических фигур на карточке – при абстрагировании и замещении формы листьев;

полоски бумаги разной фактуры (гладкая, бугристая, шероховатая) – при абстрагировании и замещении характера поверхности частей растений – листьев, стеблей и т.д.

Графические модели передают условные признаки, связи и отношения природных явлений.

Важнейшие графические модели – это календари природы, которые отражают разнообразные, длительно происходящие явления и события в природе. Любой календарь природы имеет большое значение для экологического воспитания детей с двух точек зрения: сначала происходит его создание, а затем - использование в учебно- воспитательном процессе.

Можно выделить три типа календарей, имеющих широкое применение в дошкольных учреждениях и отражающих те явления природы, которые находятся в поле зрения детей и составляют содержание частых наблюдений:

1. *Календарь наблюдений за сезонными явлениями природы.* Он отражает состояние природы (неживой, растительного и животного мира) в ту неделю, когда происходят ежедневные наблюдения. Заполнение страницы календаря, т.е. фиксация наблюдений, является неотъемлемой частью «недельной методики» ознакомления детей с сезонными явлениями природы.

Моделирование роста и развития растений также осуществляется с помощью рисунков. Такая модель в виде календаря наблюдений за растущим луком может быть создана как с детьми младшего, так и с детьми старшего дошкольного возраста. Во всех возрастных группах один раз в неделю можно фиксировать (рисовать на отдельных страницах) прорастающий в банках лук. Все рисунки делаются с помощью двух картонных трафареток — банки и луковицы. Дети с удовольствием их обводят, пририсовывают корни и зелень, т.е. легко воспроизводят натуру.

Календарь наблюдений за птицами.

Зимняя подкормка птиц - одно из важных природоохранных и экологически значимых мероприятий, правильной организацией которого,

детский сад может оказать реальную помощь в сохранении их видового разнообразия.

Заполнение календаря, т. е. собственно моделирование, производится значками и рисунком

в полном соответствии с наблюдениями.

Графическое моделирование может быть использовано при составлении карты-схемы помещения группы, участка детского сада, территории ближайшего природного окружения. Моделирование пространства, в котором протекает жизнедеятельность ребенка, помогает ему по-новому взглянуть на окружающий мир. Составление карты-схемы особенно

целесообразно при создании экологической тропы, определении природного маршрута, по которому дети регулярно совершают прогулки и экскурсии.

ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Отражает существенные, наглядно воспринимаемые признаки данной систематической группы животных: среда обитания, форма тела, покров тела, жаберный способ дыхания, своеобразное строение конечностей (плавники), в которых проявляется приспособление рыб к водной среде обитания.

Моделирование является важным средством формирования у дошкольников разнообразных представлений о природе, в частности о взаимосвязи животных и среды обитания, о роли человека в их жизни.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. П.Баратов , А.Гафуров "Табиатшунослик ўқитиш методикаси" Ташкент– 2017 год.
2. И. Холлиев. А.Икрамов "Экология" - Т.: "Талкин" Учебное пособие - 2004
3. Мир природы и ребенок: Методика экологического воспитания дошкольников / Под. ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой. – СПб,1998.
4. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: Учеб. пособие для студентов сред. пед. уч. зав. - 3-е изд. перер., М., «Академия», 2005 г.
5. Николаева С. Н.Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие. — М., 2002.
6. Мир природы и ребенок. /Под. ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой. – СПб., 2003.